

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIPT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendeban. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”. *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Reseñas

de ellas en el estudio introductorio general quizá resultaría confuso, mas hubiera sido deseable en los casos en los que las notas ocupan más de la mitad de la página respecto al texto en sí.

Por último, se cierra la edición con un broche de oro en forma de glosario, donde se recopilan voces léxicas fundamentales para la lectura del corpus dramático de Lucas Fernández, así como para la de otras obras literarias que empleen el sayagués. Cierto es que encontramos términos no rústicos, pero de igual utilidad para la lectura, por lo que se postula como una herramienta muy provechosa y que convierte en aún más valiosa esta edición.

En resumen, nos encontramos ante una edición muy cuidada –de igual forma que lo fue aquella de Liondedei– del primer libro de piezas teatrales de la historia de la Literatura Española que, con seguridad, promoverá nuevos estudios y nuevas puestas en escena de Lucas Fernández, a la par que conseguirá que el público lector actual conecte con la primitiva dramaturgia castellana. Sirva como cierre mi más sincera felicitación y agradecimiento a tan brillantes editores.

PATRICIA GARCÍA SÁNCHEZ-MIGALLÓN
Universidad Complutense de Madrid

Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019, 216 pp. ISBN 978-987-4161-23-9.

En *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*, Philippe Artières recorre en un total de diez capítulos “momentos de escritura” (p. 14), que dibujan un estado del acto de escribir como práctica social y cultural durante los siglos XIX y XX. Esos apartados fueron publicados previamente en forma de artículos en distintas revistas de Francia y de otras partes del mundo durante casi

veinte años, lo cual prueba el trabajo sostenido sobre el tema. Algunos de ellos fueron compuestos originalmente en colaboración con otros autores como Denis Dabbadie, Bérénice Waty, Jean-François Laé y Pawel Rodak. En su libro, Artières también revela el interés por el trabajo teórico y práctico sobre los archivos y cómo se constituyen en medios ineludibles a la hora de esbozar una historia discontinua de las prácticas de escritura y de lectura.

En los marcos disciplinares referidos, el autor es un especialista con un número considerable de trabajos publicados. Cabe destacar, entre ellos, los resultados obtenidos sobre las autobiografías de criminales prisioneros en Lyon, tema que desarrolla en *Le livre des vies coupables: Autobiographies de criminels (1896-1909)* publicado en el año 2000, o el libro realizado en colaboración con Dominique Kalifa sobre las piezas que permiten reconstruir discursos vinculados a la vida de un asesino singular, *Vidal, le tueur de femmes: Essai de biographie sociale* (2001). Desde otra perspectiva, el interés por las biografías también asoma en *La vie écrite: Thérèse de Lisieux* (2011) una obra que se teje a partir de escritos de la monja carmelita Thérèse Martin, más conocida como Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897). Asimismo, en *La police de l'écriture: L'invention de la délinquance graphique (1852-1945)*, del año 2013, se concentra en las escrituras presentes en espacios urbanos, como carteles o grafitis, que se convirtieron en dispositivos de dominio y represión para la institución policial de fines del siglo XIX y principios del XX. No es menos importante referir que el autor es director de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), miembro del Instituto Interdisciplinario de Antropología Contemporánea en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, y ha sido presidente del Centro Michel Foucault.

El volumen que reseñamos comienza con un establecimiento teórico y conceptual que enmarca los capítulos reunidos bajo una consigna: describir y analizar objetos manuscritos o impresos para exponer las relaciones existentes entre la escritura y la praxis cotidiana de acuerdo con las secuencias temporales y espacios en los que

se insertan. Esta propuesta converge con otros marcos disciplinares aproximados que Artières menciona, por ejemplo, la descripción de escritos medievales, cuya referencia evoca a Armando Petrucci, la historia de la lectura desarrollada por Roger Chartier, o la genética textual para dar cuenta de procesos de escritura, tradición en la que se encuentran referentes como Michel Contat y Daniel Ferrer. El campo teórico se complementa con los aportes de Philippe Lejeune para los escritos autobiográficos y los estudios referidos a la materialidad textual y con los de Cécile Dauphin y Daniel Pouban para la descripción del género epistolar.

En el cuerpo del trabajo, Artières desarrolla los “momentos de escritura” seleccionados en capítulos que privilegian el contacto de lo escrito con lo cotidiano y describe la materialidad de esos objetos para establecer las condiciones de su producción. El libro comienza con “La escritura obligada. Recuerdos de un gorrión o confidencias de un prisionero”, donde el autor se concentra en los materiales autobiográficos escritos por Émile Nougier durante su prisión en Lyon (1899-1900), y la intervención del médico criminalista Alexandre Lacassagne (1843-1924). Inicialmente el recluso traza sus memorias por propio interés, luego el médico dará pautas de escritura, que lo convertirán en un lector ideal. Así, por ejemplo, el relato escrito originalmente en primera persona, es reelaborado en un diálogo imaginario con un gorrión, personificación ideal para confesar al otro la experiencia personal. En el siguiente apartado, “Resistir la prisión a través de la autobiografía. Vera Figner y las prisiones zaristas”, el autor analiza los cuadernos autobiográficos escritos en francés e italiano por la populista rusa Vera Figner (1852-1942), en los que relata su encarcelamiento durante la Rusia zarista, en la fortaleza de Schlüsselburg (1884-1904). Si bien durante el cautiverio ella escribe poemas, los destruye apenas liberada y los reescribe hacia 1906, junto con otras poesías de camaradas, aprendidas de memoria. Figner emprende la escritura autobiográfica sobre los años de encierro hacia 1910 para dar testimonio de su experiencia en los calabozos y servir a quienes aún permanecen allí. Para Artières, su escritura fun-

ción como un dispositivo vinculado a la supervivencia, memoria y comunión: Vera escribe para reconstruir la existencia propia y la de sus compañeros muertos, y se pronuncia como la voz de una comunidad. Los temas sobre autobiografía y escritura obligada retornan en el tercer capítulo, “El sexo, negro sobre blanco. La orden de escribir y *scientia sexualis*, siglos XIX y XX”, donde el estudioso vuelve sobre el trabajo de Alexandre Lacassagne, con el paciente Georges Apitzsch, un prisionero que registra sus prácticas sexuales y deseos eróticos en cartas y cuadros, a pedido del médico. Parte de esos papeles se conservan en el archivo del criminalista y pueden leerse como una confesión obligada de la homosexualidad del recluso, un tipo de experiencia común en la medicina legal de fines del XIX y principios del XX, que se proponía producir conocimiento sobre la sexualidad del individuo mediante distintos dispositivos textuales.

En la línea de las memorias personales, en “Del diario obligado a la autobiografía pintada. La última travesía del príncipe de Joinville”, Artières se refiere al relato “Viejos recuerdos” de Francisco de Orleans (1818-1900), hijo del rey Luis Felipe. Allí, el príncipe se concentra en los primeros treinta años de su vida y añade una serie de pinturas hechas por él mismo sobre otras situaciones de su biografía. Se estudia también el diario que inicia a los trece años, a raíz de su incorporación en la Marina, carrera que desarrolla largamente. En aquel tiempo, los navíos exigían distintos registros de a bordo como práctica escritural obligada. En los diarios del príncipe, según el investigador, se reduce progresivamente la sujeción a normas y se acrecienta un juego libre sobre los dibujos y las formas como modo de autorrepresentación. Seguidamente, en “El escrito de amor. Cartas de una madre a su hijo prisionero (París, 1946-1947)”, Artières analiza las epístolas que una madre, Solange, escribe durante un año a su hijo preso en la cárcel de la Santé. En ellas se lee el esfuerzo por construir una conexión con el exterior para mostrar el mundo familiar y disminuir la lejanía. Esta función enlaza con la necesidad de ponerse en lugar del hijo: se describe el frío o la soledad, todo lo que seguramente experimenta

Víctor. En estas cartas, el autor nota que la palabra asegura la protección familiar, pero también trasluce la incertidumbre frente a una conducta socialmente condenable, que se pretende reeducar. En “La escritura anónima. Las cartas desprovistas de firma a fines del siglo XIX”, se estudian otras epístolas, unas notas sin firma que circularon socialmente desde la segunda mitad del siglo XIX. Esa práctica suponía la revelación de secretos en forma de cartas que se dejaban por debajo de las puertas o en las canastas de compras de un vecino. Así se distribuyeron en la ciudad difamando públicamente a miembros de la comunidad. Estos corpus, existentes en los archivos de la Prefectura de Policía de París, denuncian el descontento de los parisinos frente a las autoridades y exponen temas pasionales o sexuales. Según se explica, los escritos funcionaron como formas de resistencia frente a la posibilidad de ser identificado en la lectura y como dispositivos de poder, en tanto modos de control policial en las redes de denuncias. Como leemos, memorias y cartas, géneros emparentados a la autobiografía, privilegian los estudios del autor y exponen las relaciones entre la vida común, la escritura singular y las relaciones interpersonales en distintos lugares y tiempos.

Más adelante, en “El correo clandestino. Historia y memoria de una práctica (Polonia, 1944-1981)” se analizan unas pequeñas viñetas, a modo de estampillas, que circularon de manera clandestina por parte de la resistencia polaca durante el levantamiento de Varsovia en 1944 para mantener la comunicación entre los insurrectos. A comienzos de los años 80, esas prácticas se reactivaron con el arresto masivo de militantes del sindicato *Solidarnosc*, y la instauración de la ley marcial en 1981. El análisis de esas estampillas se sostiene en el interés por explorar las prácticas gráficas vinculadas al correo postal en relación con la escritura, el estado de guerra, la libertad de expresión y la resistencia de la palabra frente a los totalitarismos políticos. Otro asunto toca el capítulo octavo, “La letra luminosa. Patrick Modiano, archivista de la escritura urbana parisina de la posguerra”, donde el investigador se interesa en la novelística de Patrick Modiano como una cartografía

de la vida parisina, construida en la representación literaria y en su archivo personal en forma de referencias a anuncios, letreros o grafitis presentes en la ciudad. Esto conjuga con alusiones a los soportes de esos signos gráficos: papel, cartón, madera, muro y, especialmente, las luces de neón que escriben la gran urbe moderna. A continuación, en “Un cuadro de escritos. *Oficina de algodón en Nueva Orleans*, de Edgar Degas”, el investigador estudia una obra que fue pintada por el artista francés, entre 1872 y 1873 en Nueva Orleans. El óleo representa una escena de la vida relacionada con el comercio del algodón en Luisiana, actividad común en la región. Degas pinta de modo novedoso la vida rutinaria en una oficina y en ella un grupo de hombres de su familia, junto con otros vinculados a la misma tarea, mientras anotan resultados en libros de compra y venta. Como vemos, el interés del autor también se concentra en estos capítulos en materiales iconográficos o en nuevos soportes, como el neón, que visibilizan las conexiones entre las nuevas tecnologías y las actividades diarias, como el comercio, en concordancia con el acto de escribir.

El último momento de escritura, “Escribir el propio monumento. Los archivos del profesor Georges Hérelle”, se detiene en la labor de este docente de Filosofía, quien reunió un gran archivo de temas heterogéneos (conjuntos de correspondencia, testamentos, documentos de valor histórico o notas familiares), pensado como un legado para el porvenir. Inició esa actividad en el liceo de Vitry-le-François, donde permaneció seis años, desde 1875. Publicó numerosos artículos en revistas especializadas sobre el corpus que constituyó. También logró crear conocimiento sobre los modos de indexación y técnicas del inventario. A raíz de que se muda al país vasco en 1896, con una dedicación en el liceo de Bayona, se interesa por los pastorales vascos, género sobre el que reunió numerosos manuscritos. El material recolectado fue donado a distintas bibliotecas. Artières valora de esta figura su interés por reunir documentos ajenos en algo que dio forma a un archivo personal pensado para estudios futuros. Finalmente, el volumen culmina con el apartado “Conclusión. Para un inventario

de descripciones y de objetos de escritura". En esa sección, el investigador expresa su deseo por un museo dedicado a objetos de escritura y expone un breve registro descriptivo de materiales vinculados a la cultura gráfica, especialmente del siglo XX, como la lapicera de pluma con capuchón, la máquina para hacer microfilmes o la goma de borrar eléctrica para dibujantes.

Por último, resta decir que la obra de Philippe Artières, iluminada por el pensamiento de maestros como Michel Foucault o Roger Chartier, visibiliza mecanismos de escritura en conexión con las condiciones sociales, históricas, culturales, políticas e ideológicas en que se insertan y desarrollan. Su lectura y análisis también enseña el modo en que se articulan y funcionan distintos dispositivos textuales en géneros que vinculan la praxis escritural con la vida ordinaria: la autobiografía y la confesión enlazada a la letra obligada o el género epistolar como resolución ante la distancia y la soledad, pero también como espacio para establecer pautas y modos de conducta aceptables, o como registro de redes de poder para intervenir en el espacio público y en el comportamiento social. El libro también esclarece el impacto de los soportes materiales sobre el sentido textual y su valor indicial a la hora de aproximar relaciones entre las formas de inscripción en distintos contextos de producción, temporales y geográficos, principalmente de los siglos XIX y XX en espacios como Polonia, Rusia o París. Además, el estudio expone el valor de la iconografía como modo de experiencia complementaria, y también autónoma y significativa, respecto del acto de escribir en el análisis de distintos casos paradigmáticos. Finalmente, y sumado a todo ello, se subraya la importancia de la reunión y conservación de archivos personales y estatales para inscribir una historia social y cultural, en este caso a propósito de la escritura y también de la lectura. Como vemos entonces, este libro es un verdadero aporte al estado de la cuestión sobre los temas que atiende y sobre el acto de escribir como registro de nuestra vida diaria.

GISELLE CAROLINA RODAS

Universidad Nacional de Lomas de Zamora